

Tagungsnummer

V281

Thema

Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung
Landnutzung und Kohlenstoffhaushalt

Autoren

C. Klingenuß¹, J. Zeitz¹

¹Humboldt-Universität zu Berlin, Bodenkunde und Standortlehre, Berlin

Titel

Torfmineralisierung und C_{org} -Verluste in bewaldeten Niedermoorböden

Abstract

Vor dem Hintergrund der Anpassung der Landnutzung an den Klimawandel stehen sowohl Moore als auch Wälder im Fokus der wissenschaftlichen und politischen Wahrnehmung, da sie bedeutende und gefährdete terrestrische C-Speicher darstellen. Bewaldung fördert über das Baumwurzelwerk die Belüftung des Bodens und demzufolge sind die Bedingungen für die Torfmineralisierung in bewaldeten Moorböden günstiger als bei vergleichbaren Standortbedingungen unter Grünland. Um das Ausmaß der Torfmineralisierung und damit potenzieller C_{org} -Verluste von bewaldeten Niedermoorböden aufzuklären, wurde im Eldequellgebiet/Mecklenburg-Vorpommern ein Landnutzungs- und Zeitvergleich von bewaldeten und als Grünland genutzten Moorböden mit jahrzehntelang persistenter Nutzung durchgeführt. Dazu wurden Niedermoorböden in unterschiedlich stark entwässerten Teilgebieten bezüglich der Zersetzungsgrade nach von Post, der C_{org}/N_t -Verhältnisse, der C_{org} -Gehalte und der C_{org} -Speicher im Tiefenprofil verglichen, zudem wurden die Permeabilität der Oberböden und die Horizontierung untersucht. Die Entwässerungstiefe wurde als wesentlicher Einflussfaktor auf die Torfmineralisierung und C_{org} -Verluste bestätigt, zudem konnte das Ausmaß der erhöhten Torfmineralisierung und C_{org} -Verluste unter Wald im Untersuchungsgebiet mit mäßiger Entwässerung quantifiziert und im Tiefenprofil differenziert werden.